

2-ТОМ, 4-СОН

**ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ДИФФУЗНЫМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ**

*Заведующий Кафедрой «Педиатрии по преемственности детских болезней,
педиатрическим заболеваниям и семейной медицине»*

Нормаматов Дилмурод Хасанович

*Ассистент кафедры «Внутренних болезней, военно-полевой терапии и
гематологии»* ***Турсунова Шоира Махамедовна***

*Ассистент кафедры «Инфекционных болезней, дерматовенерологии,
пульмонологии, фтизиатрии»* ***Шералиева Шаодат Хамроевна***

Ассистент Ташкентской медицинской академии Термезского филиала

Бердиев Уктам Рузиевич

Студент ТМАТФ ***Салимов Саидаминбек Мадаминевич***

Аннотация: В последнее десятилетие 20 века смертность после острого панкреатита при операциях на органах брюшной полости остается на переднем крае. При деструктивных типах нарастающего острого панкреатита полиорганная недостаточность и летальность в послеоперационном периоде и неосложненный гнойно-некротический период свидетельствуют о том, что традиционные методы лечения не могут быть достаточно эффективными.

Annotation: In the last decade of the 20th century, mortality after acute pancreatitis during abdominal surgery remains at the forefront. In destructive types of increasing acute pancreatitis, multiple organ failure and mortality in the postoperative period and uncomplicated purulent-necrotic period indicate that traditional methods of treatment may not be effective enough

Annotatsiya: 20-asrning so'nggi o'n yilligida qorin bo'shlig'i organlari operatsiyalarida o'tkir pankreatitdan keyin o'lim birinchi o'rinda turadi. O'tkir pankreatitning ko'payishining halokatli turlarida operatsiyadan keyingi davrda ko'p a'zolar etishmovchiligi va o'lim va asoratlanmagan yiringli-nekrotik davr an'anaviy davolash usullari etarlicha samarali bo'lmasligini ko'rsatadi

Ключевые слова: ОП, ХДЗП, ЦП, полисистема, лейкограмма.

Key words: AP, CDLD, CL, polysystem, leukogram.

2-TOM, 4-SON

Kalit so'zlar : O'P,SDJK,JS, polisistema, leykogram.

Цель исследования: Ретроспективное изучение результатов хирургического вмешательства при остром панкреатите, сопровождающемся хроническими диффузными заболеваниями печени.

Материалы и методы исследования: Хронические диффузные заболевания печени (ХДЗП), обусловленные значительным ростом заболеваемости и высоким уровнем смертности, до недавнего времени оставались одной из актуальных проблем здравоохранения. Роль эндогенной и экзогенной интоксикации в возникновении цирроза печени (ЦП) в настоящее время ассоциируется с увеличением числа случаев вирусного гепатита. Проведена значительная научная работа по изучению возникновения ЦП при ряде других хирургических заболеваний, их клинического течения, диагностики преодоления и лечения в контексте оперативной тактики. Острый панкреатит является полиэтиологическим заболеванием, в возникновении которого ведущую роль играют заболевания печени и желчевыводящей.

Результаты и их обсуждение: Таким образом, анализ материалов клинко-лабораторного исследования больных с ОП, протекающим на фоне диффузной патологии печени, показал, что на ранних стадиях заболевания «типичное» течение ОП имело место у 74% больных. Атипизм клинических проявлений заболевания зарегистрирован в 26% наблюдений, причем по мере увеличения сроков от начала заболевания с переходом воспалительного процесса на окружающие ткани, а так же в случаях осложненного холецистита отмечается рост числа форм с атипичной клиникой. Такая, прямо пропорциональная закономерность отмечается у 100% больных ОП с ХДЗП, что во всех случаях связано с прогрессированием печеночной недостаточности и эндотоксикозом

Выводы: 1. Обследование больных, поступивших в стационар по поводу острого панкреатита на фоне ХДЗП должно быть направлено как на уточнение характера воспалительного поражения поджелудочного железа, так и степени выраженности воспалительных изменений печеночной паренхимы.

2. Определение степени воспалительных изменений в ПЖЖ (поджелудочная железа) по количеству лейкоцитов, оказывается весьма затруднительным при наличии у данной категории больных исходной лейкопении. В данной ситуации гораздо более ценным представляется ориентировка на изменения самой лейкограммы : сдвиг формулы влево и увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов более достоверно отражают реакцию периферической крови на патологический процесс в брюшной полости.

2-TOM, 4-SON

3. Острый воспалительный процесс в ПЖЖ ухудшает функциональное состояние печени; вызывает снижение метаболических функций и усиление активности патологического процесса в печени. Причем по мере увеличения сроков от начала заболевания с переходом воспалительного процесса на окружающие ткани, а так же в случаях осложненного панкреатита отмечается рост числа форм с атипичной клиникой.

Литература:

1. Bradley E.L. 3rd. A clinically based classification system for acute pancreatitis. Summary of the international symposium on acute pancreatitis, Atlanta, 1992// Arch. Surg. – Vol. 128, 1993; P. 586-590.

2. Толстой А.Д., Сопия Р.А., Краснорогов В.Б., Вашетко Р.В., Гольцов В.Р., Андреев М.И. Деструктивный панкреатит и парапанкреатит. - СПб., «Гиппократ», 1999, - 128 с.

3. Uhl W., Warshaw A., Imrie C. IAP guidelines for the surgical management of acute pancreatitis // Pancreatology. 2002. Vol. 2. P. 565–573.

4. Banks P.A., Freeman M.L. Practice Guidelines in Acute Pancreatitis // Am J Gastroenterol 2006; 101:2379–2400.

5. Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Острый панкреатит. / Национальное руководство по хирургии. – 2009, т.2. – с. 196-229.

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕРЕВОДОРОДНЫХ ВАНН ПРИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

Замира Аннакуловна Нурова, Равшан Умид Угли Рустамов, Бобурбек Дилшодбек Угли Кобулов, Равшан Шерали Угли Исломов

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2 (4), 648-653, 2022

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА У ЮНОШЕЙ С ТРОМБОЦИТОПАТИЕЙ

Замира Аннакуловна Нурова, Камолиддин Шарофиддинович Шарофиддинов, Фаррух Эркинович Ташпулатов, Жасурбек Файзуллаевич Киличев

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1 (11), 811-815, 2021

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИМЫХ ИМИ ЯДОВ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ

ОУ Кулдошев, УИ Расулов, М Рузимов

Journal of new century innovations 10 (5), 30-41, 2022

